

УДК 372.857

DOI 10.5281/zenodo.17346770

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧЕНИКОВ 5-Х КЛАССОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

THE INFLUENCE OF BUSINESS GAMES ON THE PROCESS OF FORMING AN ECOLOGICAL CULTURE IN 5TH GRADE STUDENTS IN BIOLOGY LESSONS

СОЛОВАРОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА,
Алтайский государственный педагогический университет.

SOLOVAROVA KRISTINA IGOREVNA,
Altai State Pedagogical University.

В статье рассмотрена методика деловых игр на уроке биологии как способ формирования экологической культуры у учеников 5-х классов. Проведен сравнительный анализ двух техник обучения: традиционная и игровая. Проведены исследования уровней экологических знаний и экологической нравственности школьников. В ходе исследования выявлены преимущества использования деловых игр с целью формирования экологической культуры у учеников 5-х классов на уроках биологии. В результате автор экспериментально доказал положительное влияние методики деловых игр на процесс формирования экологической культуры учеников.

The article discusses the use of business games in biology classes as a way to promote environmental awareness among fifth-grade students. It provides a comparative analysis of traditional and game-based teaching methods. The article also explores the levels of environmental knowledge and ethics among students. The study highlights the benefits of using business games to foster environmental awareness among fifth-grade students in biology classes. The author experimentally demonstrates the positive impact of business games on the development of students' environmental awareness.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическая нравственность, экологические знания, обучающиеся, урок биологии, деловые игры.

Key words: ecological culture, environmental morality, environmental knowledge, students, biology lesson, business games.

П риблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия, когда перед человечеством впервые так остро встала проблема уничтожения всего живого в связи с промышленной деятельностью, стала оформляться новая наука — экология, и как следствие этого возникновения, появилась экологическая культура [4, с. 201]. В условиях растущего техногенного воздействия на окружающую среду стало особенно важно формирование у учащихся ответственного отношения к природе.

Среди требований, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральном государственном образовательном стандарте выделены ориентиры на становление личностных характеристик учащегося, осознанно выполняющего правила

здорового и экологически целесообразного образа жизни, который безопасен для человека и окружающей среды. Необходимость формирования высокого уровня экологической культуры у обучающихся — важная задача для современной педагогической науки и практики.

Школа — это одно из первых звеньев, где закладываются основы экологической культуры. Именно здесь идет интенсивное накопление знаний по экологии. Истоки подобной значимости данного этапа экологического образования кроются в психофизиологических особенностях детей. Знания приобретаются через положительные эмоции; склонность к игровой деятельности; возникновение и развитие интереса к поисковой деятельности, которая со временем становится ведущей. Все это создает базу для закладки основ экологической культуры [7, с. 385].

Однако проблема повышения экологической культуры при обучении общей биологии в научных работах рассмотрена недостаточно, отсутствует целостная методика повышения экологической культуры, научно-обоснованная их систематизация в школьном курсе «Общая биология». Учитель на уроках биологии ограничен во времени и не может выходить за рамки рабочей программы, поэтому требуется особый, более действенный подход к проведению урока.

В настоящее время существует много вариантов определения сущности «экологической культуры». Многие авторы рассматривают экологическую культуру как взаимосвязь экологических знаний и нравственного и осознанного подхода к природе. Одним из первых такую теорию высказал В.И. Вернадский, через концепцию коэволюции человека и биосферы [3].

Экологическая культура, по мнению И.В. Вагнера, представляет собой совокупность экологически развитых интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности [2, с. 5].

В то же время М.Ю. Плужникова рассматривает экологическую культуру как часть общей культуры человечества, формируемая в процессе непрерывного экологического образования и представленное системой экологических знаний, ценностных ориентиров и экологически осознанного поведения, способствующего сохранению социо-природной среды и здоровья человека и общества [10, с. 41].

Наиболее полно связь между экологической нравственностью и осознанностью отражена в определении Б.Т. Лихачёва. Он рассматривал экологическую культуру как «органическое единство экологически развитого сознания, эмоционально-психических состояний и научно обоснованной волевой практически-деятельности» [8, с. 291].

Данные определения нам ближе всего, поэтому мы будем рассматривать экологическую культуру как комплексную систему ценностей, знаний и поведенческих практик, объединяющую в себе экологическую осведомлённость и нравственную ответственность человека перед природой (экологическую нравственность). Ведь мало только знать экологические законы, важно их поддерживать и ответственно относиться к природе.

Процесс формирования экологической культуры был рассмотрен в работах таких авторов, как Н.В. Ульянова [13], Л.В. Лебедь и Н.Н. Гусакова [6], Ю.В. Рузанова [11], А.М. Ахмедова [1] и другие.

Авторы ссылаются на невозможность глубокой проработки экологической культуры на уроках, в связи с ограниченностью времени. Например, Л.В. Лебедь и Н.Н. Гусакова считают, что формировать экологическую культуру необходимо на внеурочных занятиях [6, с. 357].

Р.С. Камахина в своей работе также отмечает внеурочную деятельность, как средство формирования и повышения экологической культуры у школьников [5, с. 4].

Ю.В. Рузанова также опирается на мысль, что времени, отведенного школьной программой для формирования экологической культуры личности явно недостаточно. В связи с

этим внеурочной деятельности принадлежит особая роль в этом вопросе [11, с. 136].

Ахмедова А.М. отмечает, что большое значение в формировании экологической культуры имеет внеклассная и внешкольная воспитательная работа с подростками, которая направлена на формирование экологической культуры [1, с. 13].

Мы же считаем, что сформировать экологическую культуру возможно в рамках школьных уроков биологии. Для этого нами была предложена методика деловых игр на уроках биологии среди 5-х классов. Методика включает три основных этапа: подготовительный, игровой и рефлексивно-оценочный.

1. Подготовительный этап. На данном этапе учитель разрабатывает сценарий деловой игры, который интегрируется в содержание урока и соответствует требованиям ФГОС и рабочей программе. Выбирается реальная или смоделированная экологическая проблема, значимая для учащихся. Создание ролей: определяются игровые роли, которые представляют разные точки зрения на проблему. Для пятиклассников роли должны быть понятными и сопровождаться четкими инструкциями (карточками ролей). Примеры ролей: эколог, директор промышленного предприятия, житель населенного пункта, журналист, представитель администрации города, биолог-охотовед, фермер, турист. Разрабатываются раздаточные материалы (карточки ролей, карты местности, сводки данных, иллюстрации), определяется регламент и правила игры.

2. Игровой этап. Это основная фаза, на которой происходит моделирование экологически значимой ситуации. Этап структурирован следующим образом: Ввод в игру (2–3 минуты). Учитель представляет проблемную ситуацию, мотивирует учащихся, объясняет правила и регламент. Распределение ролей и изучение позиций (5–7 минут). Участники взаимодействуют друг с другом в соответствии со своими ролями. Принятие коллективного решения (5 минут).

3. Рефлексивно-оценочный этап. Этот этап является ключевым для осмысления полученного опыта и перевода игровой деятельности в личностные установки. Анализ игры и рефлексия (5–7 минут). Проводится коллективное обсуждение с целью получить ответы на вопросы: Какие решения были приняты и почему? Были ли найдены баланс между интересами человека и природы? С какими трудностями столкнулись участники? Как полученный опыт можно применить в реальной жизни?

Данная методика позволяет трансформировать пассивное получение знаний в активную деятельность, где экологические нормы и принципы не заучиваются, а проживаются и осознаются через личный опыт, эмоциональное вовлечение и взаимодействие.

С целью определения влияния методики на формирование экологической культуры был проведен педагогический эксперимент, проходящий с 03.09.2024 г. по 22.03.2025 г. В эксперименте участвовало 120 обучающихся 5-х классов МБОУ «СОШ №18» г. Рубцовска. Предварительно было взято письменное согласие у законных представителей на проведение эксперимента.

Решение о проведении эксперимента в 5-х классах было принято в связи с тем, что в курсе «Общей биологии, 5 класс» темы прямо или косвенно учащиеся проходили в течение 1-4 класса на уроках окружающего мира.

С целью достоверности эксперимента контингенты обучаемых должны быть примерно одинаковы по уровню подготовки. В 5-х классах было сформировано всего 4 класса по 30 человек в каждом. Классы по уровню образования однородные. В каждом классе находится 10–12 учеников, имеющих итоговую оценку «5» по «окружающему миру» за курс 4 класса, 13–15 учеников, имеющих оценку «4», 5–7 человек, имеющих оценку «3». 2 класса, численностью 60 учеников были приняты за контрольную группу и обучались по традиционной методике, 60 учеников были приняты за экспериментальную группу и обучались посредством деловых игр. В дальнейшем мы статистически доказали отсутствие существенного различия

между экспериментальной и контрольной группами до начала эксперимента, что подтверждает репрезентативность выборки.

Предварительно был проведен констатирующий эксперимент на выявление сформированности экологической осведомленности и экологической нравственности детей. Для выявления экологической осведомленности в начале учебного 2024-2025 года были выбраны несколько тем из Рабочей программы, где важно акцентировать влияние при изучении именно на эколого-нравственном аспекте. По ним были составлены вопросы, на которое дети должны были давать развернутые ответы. Опрос прошли все 120 учеников. Результаты приведены на рис. 1.

Рис. 1. Качество знаний учеников по выбранным темам (в %)

Так как знания оказались менее сформированы по темам: «Взаимосвязи организмов в природных сообществах» и «Среды обитания. Факторы среды» было решено провести деловые игры у экспериментальной группы именно на этих уроках. Данные темы стояли в поурочном планировании Рабочей программы в 3 четверти.

Также в начале учебного года было проведено исследование на выявление экологической нравственности школьников. Для этого каждая группа прошла тестирование из 15 вопросов. Каждый вопрос оценивался 1, 3 или 5 баллами, где 1 — правильное экологическое поведение, 5 — пагубные действия для экологии, 3 — срединное значение.

Результаты констатирующего эксперимента показали, что в контрольной группе только у 11,7 % и у 10 % обучающихся в экспериментальной группе наблюдается бережное отношение к природе.

Далее в третьей четверти 2024–2025 учебного года были проведены уроки по выбранным темам. Контрольная группа обучалась по традиционной форме, экспериментальная посредством деловых игр. Форма игры была выбрана неспроста, игра занимает огромное место в жизни детей, особенно только перешедших из младшего звена. Проведение уроков в игровой форме повышает интерес обучающихся к предмету, позволяет им лучше запомнить формулировки, определения, раскрепощает учеников и их мышление. Деловые игры создают потенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в реальную [14].

Для проведения степени эффективности предложенной методики в конце четверти был проведен такой же срез экологических знаний и формирования экологической нравственно-

сти, как и в начале эксперимента. Полученные результаты исследования претерпели статистическую обработку, в ходе которой они были приведены в форму, позволяющую их сравнивать. В процессе анализа сформулированных учащимися предложений рассчитывался процент усвоения учащимися экологических знаний, то есть качество знаний, мы определяли по количеству правильных и полных ответов, а также правильных, но неполных ответов. Использовалась контрольная работа, состоящая из 20 вопросов открытого типа, которая проводилась в на уроке, время выполнения — 20 минут. Критерии оценки и обработки данных: правильный и полный ответ (с объяснением и примерами) — 2 балла. Правильный, но неполный ответ (верный вывод без объяснения или с незначительной ошибкой) — 1 балл. Неверный ответ или отсутствие ответа — 0 баллов. Качество знаний (%) рассчитывалось для каждого ученика и для группы в целом по формуле: (Сумма набранных баллов / Максимально возможная сумма баллов) * 100 %.

Анализ показал довольно низкий процент сформированности экологических знаний. Те, задания, которые предполагают решение практической задачи, вызвали затруднение. Следовательно, можно сделать вывод о том, что обучающиеся по традиционной методике не видят связь теории с практическими ситуациями в жизни.

Тот же срез знаний прошла экспериментальная группа. У данных обучающихся наблюдается более высокий уровень сформированности экологических знаний (табл. 1).

Таблица 1. Уровень сформированности экологических знаний у контрольной и экспериментальной групп

Контрольная группа	Экспериментальная группа
49,8 %	78,5 %

Несмотря на то, что в процентном отношении ученики экспериментальной группы, прошедшие данные темы посредством деловых игр, значительно превышают учеников контрольной группы, говорить о том, что эти различия достоверны, пока нет оснований. Проверим достоверность используя ф-критерий углового преобразования Фишера и выясним эффективность экспериментальной методики обучения. Для этой цели воспользуемся алгоритмом расчета, предложенным Е.В. Сидоренко [12, с. 162]. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные результаты эксперимента «Сформированность экологических знаний»

Название темы	№ во п р.	Группы	«Есть эффект»		«Нет эффекта»		Сумма		P	arcsin(P)	Φ
			Чел	%	Чел	%	Чел	%			
Среды обитания. Факторы среды	1	Экспериментальная	57	95	3	5	60	100	0,95	1,25	2,51
		Контрольная	46	76,7	14	23,3	60	100	0,767	0,87	1,75
	2	Экспериментальная	45	75	15	25	60	100	0,75	0,85	1,70
		Контрольная	35	58,3	25	41,7	60	100	0,583	0,62	1,24
	3	Экспериментальная	30	50	30	50	60	100	0,5	0,52	1,05
		Контрольная	21	35	39	65	60	100	0,35	0,36	0,72
	4	Экспериментальная	47	78,3	13	21,7	60	100	0,783	0,90	1,80
		Контрольная	45	75	15	25	60	100	0,75	0,85	1,70
	5	Экспериментальная	58	96,7	2	3,3	60	100	0,967	1,31	2,63
		Контрольная	55	91,7	5	8,3	60	100	0,917	1,16	2,32
	6	Экспериментальная	39	65	21	35	60	100	0,65	0,71	1,42
		Контрольная	25	41,7	35	58,3	60	100	0,417	0,43	0,86

Взаимосвязи организмов в природных сообществах	7	Экспериментальная	53	88,3	7	11,7	60	100	0,883	1,08	2,16
		Контрольная	52	86,7	8	13,3	60	100	0,867	1,05	2,10
	8	Экспериментальная	51	85	9	15	60	100	0,85	1,02	2,03
		Контрольная	45	75	15	25	60	100	0,75	0,85	1,70
	9	Экспериментальная	45	75	15	25	60	100	0,75	0,85	1,70
		Контрольная	43	71,7	17	28,3	60	100	0,717	0,80	1,60
	10	Экспериментальная	50	83,3	10	16,7	60	100	0,833	0,98	1,97
		Контрольная	43	71,7	17	28,3	60	100	0,717	0,80	1,60
	1	Экспериментальная	58	96,7	2	3,3	60	100	0,967	1,31	2,63
		Контрольная	22	36,7	38	63,3	60	100	0,367	0,38	0,75
	2	Экспериментальная	38	63,3	22	36,7	60	100	0,633	0,69	1,37
		Контрольная	7	11,7	53	88,3	60	100	0,117	0,12	0,23
	3	Экспериментальная	42	70	18	30	60	100	0,7	0,78	1,55
		Контрольная	4	6,7	56	92,3	60	100	0,067	0,07	0,13
	4	Экспериментальная	53	88,3	7	11,7	60	100	0,883	1,08	2,16
		Контрольная	37	61,7	23	38,3	60	100	0,617	0,66	1,33
	5	Экспериментальная	50	83,3	10	16,7	60	100	0,833	0,98	1,97
		Контрольная	23	38,3	37	61,7	60	100	0,383	0,39	0,79
	6	Экспериментальная	57	95	3	5	60	100	0,95	1,25	2,51
		Контрольная	44	73,3	16	26,7	60	100	0,733	0,82	1,65
7	Экспериментальная	33	55	27	45	60	100	0,55	0,58	1,16	
	Контрольная	32	53,3	28	46,7	60	100	0,535	0,56	1,13	
8	Экспериментальная	53	88,3	7	11,7	60	100	0,883	1,08	2,16	
	Контрольная	51	85	9	15	60	100	0,85	1,02	2,03	
9	Экспериментальная	39	65	21	35	60	100	0,65	0,71	1,42	
	Контрольная	37	61,7	23	38,3	60	100	0,617	0,66	1,33	
10	Экспериментальная	48	80	12	20	60	100	0,8	0,93	1,85	
	Контрольная	42	70	18	30	60	100	0,7	0,78	1,55	

Далее определили значение фэмп. Результат приведен в таблице 3.

Таблица 3. Эмпирическое значение фэмп

Название темы	Номер вопроса	Фэмп
Среды обитания. Факторы среды	1	4,15
	2	2,47
	3	1,82
	4	0,56
	5	1,67
	6	3,04
	7	0,36
	8	1,84
	9	0,53
	10	2,03
Взаимосвязи организмов в природных сообществах	1	10,27
	2	6,22
	3	7,76
	4	4,57
	5	6,48
	6	4,72

	7	0,2
	8	0,73
	9	0,47
	10	1,66

Из таблицы «уровни статистической значимости разных значений ф-критерия Фишера» находим критическое значение фкр для P0,05, которое равно 1,64 [2, с. 332].

Сопоставив фэмп по каждому заданию и фкр, мы выяснили, что как в первой, так и во второй теме, у 7 из 10 вопросов уровень фэмп > фкр, что позволяет сделать вывод о большей эффективности применения деловых игр для формирования экологических знаний, нежели при применении традиционных форм обучения.

Далее нам необходимо было понять, повлияла ли экспериментальная методика на формирование экологической нравственности учеников 5-х классов. Для этого провели тестирование такое же, как в начале исследования. Проведенное исследование показало более высокий уровень сформированности экологической нравственности у учеников, обучающихся с использованием деловых игр (таблица 4).

Таблица 4. Сформированность экологической нравственности у учеников контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента

Уровень экологической нравственности	Контрольная группа (до начала эксперимента), чел.	Экспериментальная группа (до начала эксперимента), чел.	Контрольная группа (после окончания эксперимента), чел.	Экспериментальная группа (после окончания эксперимента), чел.
Низкий	12	10	10	2
Средний	41	44	40	40
Высокий	7	6	10	18

Для проверки достоверности данных применили критерий однородности хи-квадрат χ^2 , рассчитанный по формуле:

$$\chi^2_{\text{эмп}} = N * M * \sum_{i=1}^L \frac{\left(\frac{n_i}{N} - \frac{m_i}{M}\right)^2}{\frac{n_i + m_i}{N + M}}$$

где:

N — количество человек в экспериментальной группе.

M — количество человек в контрольной группе.

n_i — число членов экспериментальной группы, получившие соответствующие баллы (низкий, средний, высокий).

m_i — число членов контрольной группы, получившие соответствующие баллы (низкий, средний, высокий).

L — принимаем равный 3, т.к. 3 категории баллов (низкий, средний, высокий) [9, с. 52].

По результатам расчета эмпирическое значение $\chi^2_{\text{эмп}}$ равно 7,668. Сравним его с критическим значением, которое для данных условий равно $\chi^2_{0,05} = 5,99$. Так как $\chi^2_{\text{эмп}} > \chi^2_{0,05}$ следовательно, достоверность различий характеристик экспериментальной и контрольной групп после окончания эксперимента составляет 95 %. Но для окончательного вывода действенности методики, мы должны также определить, была ли разница между контрольной и экспериментальными группами до эксперимента. Для этого мы рассчитали $\chi^2_{\text{эмп}}$ между данными группами до эксперимента: $\chi^2_{\text{эмп}} = 0,364$.

$\chi_{\text{эмп}}^2 \leq \chi_{0,05}^2$, следовательно, можно сделать вывод о том, что различия между экспериментальной и контрольной группами до начала эксперимента были несущественными.

Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и контрольной групп совпадают, а конечные (после окончания эксперимента) — различаются. Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен именно применением экспериментальной методики обучения.

Таким образом, мы доказали, что, деловые игры положительно влияют на уровень сформированности экологической культуры на уроках биологии у учеников 5-х классов.

Также следует выделять ряд преимуществ. Преимущество в формировании экологической нравственности: эмоциональное вовлечение и личная ответственность. В отличие от пассивного слушания на традиционном уроке, деловая игра через принятие роли создавала ситуацию личной сопричастности. Преимущество в усвоении экологических знаний: необходимость аргументации и системное мышление. Для успешного участия в дискуссии ученикам было недостаточно просто вспомнить термин. Требовалось выстроить причинно-следственные связи. Преимущество в формировании поведенческого компонента: перенос знаний в практическую плоскость. Ключевым элементом игр было принятие коллективного решения (резолюция, план действий). Это моделировало реальную поведенческую практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедова А.М. Формирование экологической культуры подростков в полиэтнической среде: автореф. дис... канд. пед. наук. Махачкала, 2008. 17 с.
2. Вагнер И.В. Развитие экологической культуры школьников на основе приобщения их к российским традициям ценностного отношения к природе в курсе внеурочной деятельности «Разговоры о важном». М.: ФГБНУ «ИСПО РАО», 2022. 30 с.
3. Гетманов И. П. Биосоциальная коэволюция и ноосферогенез // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2003. №10. С. 3–12.
4. Емелина Т.В. Воспитание экологической культуры школьника: проблемы и решения // Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения: Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Юрга, 27–28 ноября 2014 года / Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского Томского политехнического университета. Юрга: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2014. С. 201–203.
5. Камахина, Р.С., Мавлюдова Л.У. модель формирования нравственного компонента экологической культуры обучающихся // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 6. С. 41.
6. Лебедь Л. В., Гусакова Н. Н. Комплекс мероприятий, направленных на формирование экологической культуры у школьников // Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием, посвященной 75-летию со дня рождения первого декана Педагогического факультета Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова Виталия Ивановича Пирогова, г. Ульяновск, 18–19 мая 2011. SIMJET, 2011. С. 357–360.
7. Лизунова Е.В. Ролевая игра как способ формирования экологической культуры у школьников на уроках биологии // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы: материалы 3-й всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 85-летию юбилею естественно-географического факультета ПГСГА, Самара, 14 ноября 2014 года. Самара: Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 2014. С. 381–388.
8. Лихачев Б. Т. Философия воспитания / М.: Гуманитар. Издат. Центр ВЛАДОС, 2010. 335 с.
9. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М.: МЗ-Пресс, 2004. 67 с.

10. Плужникова М.Ю., Полещук П.В. Формирование экологической культуры школьников в процессе реализации кружка «Юный эколог» // Актуальные проблемы науки и образования: материалы Международного форума, Екатеринбург, 12–13 декабря 2022 года. Уральский государственный педагогический университет, 2023. Т. 1. С. 38–47.

11. Рузанова Ю.В., Беляева Т.К., Пухова А.Г. Воспитательный потенциал внеурочной деятельности по географии для формирования экологической культуры школьников // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 65-3. С. 135–138.

12. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: ООО «Речь», 2002. 350 с.

13. Ульянова Н. В. Экологическое сознание и экологическая культура, проблемы и перспективы) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2007. № 6(69). С. 57–61.

14. Хотулёва О. В., Ющенко Ю. А., Кочетова Е. Р. Использование игровых технологий в обучении биологии в старших классах средней школы // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №72-3. С. 345–348.

Поступила в редакцию: 10.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Соловарова К. И., 2025.